

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ
КЛУБ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**РОССИЯ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

**Ежегодник
Выпуск 16
Часть 1**

Москва – 2021

Редакционный совет

А.И. Агеев – д.э.н., профессор, генеральный директор Института экономических стратегий, *И.А. Андреева* – директор Парламентской библиотеки ГД ФС РФ, *В.Б. Бетелин* – академик РАН, член Президиума РАН, научный руководитель НИИ системных исследований РАН, вице-президент РНЦ «Курчатовский институт», *С.Д. Валентей* – д.э.н., начальник НИО РЭУ им. Г.В. Плеханова, научный руководитель университета, *С.Ю. Глазьев* – академик РАН, Председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, *В.В. Иванов* – д.э.н., член-корреспондент РАН, заместитель Президента РАН, *А.В. Кузнецов* – член-корреспондент РАН, директор ИНИОН РАН, *С.П. Логинов* – к.и.н., проректор Курского государственного университета по научно-исследовательской работе и международным связям, *В.Л. Макаров* – академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, *Е.М. Марков* – президент Союза малых городов РФ, *А.Н. Худин* – д.п.н., профессор, ректор Курского государственного университета, *М.А. Эскиндаров* – д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, ректор Финансового университета.

Редакционная коллегия

В.С. Аванесов – д.п.н., профессор, главный редактор журнала «Педагогическая диагностика», *Т.А. Агапова* – д.э.н., профессор МГУ, *Л.А. Аносова* – д.э.н., ученый секретарь Отделения общественных наук РАН, *А.А. Белостоцкий* – к.э.н., доцент, *В.И. Герасимов* – к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН, отв. редактор, *О.А. Золотарева* – к.э.н., доцент, *Е.А. Когай* – д.филос.н., профессор, зав. кафедрой Курского государственного университета, *Н.И. Комков* – д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИНИОН РАН, *О.С. Крюкова* – д.ф.н., зав. кафедрой МГУ, *В.Н. Лексин* – д.э.н., профессор, гл.н.с. Института системного анализа ФИЦ «Управление и информатика» РАН, *В.Е. Лепский* – д.психол.н., гл.н.с. Института философии РАН, *Н.П. Молчанова* – д.э.н., профессор Финансового университета, *Е.А. Наумов* – к.т.н., профессор, *М.А. Положихина* – к.геогр.н., с.н.с. ИНИОН РАН, *Е.И. Пронина* – вице-президент Российского общества социологов, с.н.с. Института социологии РАН, *Н.А. Садовникова* – д.э.н., профессор, зав. кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова, *В.Б. Слатинов* – д.полит.н., доцент, зав. кафедрой Курского государственного университета, *В.А. Цукерман* – к.т.н., зав. отделом Института экономических проблем Кольского НЦ РАН.

Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 16: Материалы XX Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2021. – Ч. 1. – 1143 с.
ISBN 978-5-248-00995-4

Рассматриваются проблемы стратегического проектирования социально-экономического развития России и других стран, модернизации экономики, инновационного, технологического, демографического и регионального развития, модернизации здравоохранения, образования и науки. В ежегоднике представлены материалы XX Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения», а также некоторых других мероприятий, проведенных в рамках Общественно-научного форума «Здравствуй, Россия!»

Для специалистов в области россиеведения, государственного управления, инновационного, технологического и регионального развития, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.

БК 60.54
66.75 (2 Рос)

Красильникова Е.В.

Н.с. ЦЭМИ РАН

Никонова А.А.

к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕННОСТИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Ключевые слова: доверие, нравственность, стратегия, интересы, бизнес.

Keywords: trust, moral, strategy, interests, business.

В статье представлены выводы о ключевой роли нравственности и ее влиянии на различных уровнях принятия решений с точки зрения устойчивости экономики в целом. Феномен доверия базируется на системном сочетании его экономических, социальных, психологических и нравственных компонентов. Появление провалов любого из компонентов и следование рациональности приводит к снижению нравственности выбора, что повышает недоверие и, в конечном итоге, только обостряет неопределенность среды и разрывает значимые системные связи в экономике. Следствием этого является угроза устойчивости социально-экономической системы.

Доверие также формируется на основе порядочности и следования сформированным институциональным правилам. Несогласованность и разобщенность правил компенсируется личными (возможно, коррупционными) или авторитарными и иными способами управления. Также существует различие в понятиях доверия и уверенности (уверенность в действиях своего контрагента, на основе которой принимаются решения)¹. Доверие – это категория, которая имеет смысл в условиях неопределенности, когда я не знаю в точности, что меня ожидает во взаимодействии с другими людьми, а уверенность – это крайний случай².

Для исследования социально-экономической системы приоритетна взаимообусловленность феномена доверия и факторов неопределенности для области принятия решений. Можно выделить субъективные предпосылки, связанные с ожиданиями, восприятием информации, поведенческими эффектами памяти, толпы или якоря, социальными предпочтениями и нравственными основами. Разрыв связей между различными уровнями экономики, и самими акторами, лицами, принимающими решения (ЛПР) обостряет и искажает субъективность таких предпосылок, что ограничивает адаптивность экономической системы в целом.

То есть, кроме экономических критериев принятия решений значимым является нравственный выбор, который определяется и социальными, и личностными характеристиками. Фокусирование академика Д.С. Львова на социальной системе, акцентированное в терминологии – «нравственная экономика»³ – созвучно гуманитарно-технологическому вектору глобального перехода к новой модели производственных и общественных отношений⁴, в которой системность управления и сбалансированность структурной государственной политики являются безусловным императивом устойчивости социально-экономической системы (СЭС). Игнорирование запросов социального, научно-исследовательского сектора, культуры и связанных с ними факторов экономического роста приводит к значительным диспропорциям, неравенству, снижению человеческого потенциала и устойчивости глобальной и национальных систем, как наглядно показано в работе Дж. Стиглица⁵.

Именно нравственные нормы и ментальные основы восполняют пробелы при разрыве связей между изменением состояния и управления объектом в экономической, социальной, интеллектуальной деятельности с эффектом для репутации агента, принимающего решения (учитывает и материальные, и не материальные характеристики), общественными оценками и признанием.

Таким образом, приоритетно повышение роли человеческих факторов в стратегии научно-технологического развития на разных уровнях экономики, включая: интеллектуальные, социокультурные (уровень жизни, здоровье моральное и физическое, идеалы, традиции, культуру, склонности – личные и групповые). Для этого следует формировать ценности. Шкала ценностей зависит от внешнего влияния и групповой принадлежности (отраслевой, социальной, этнической). Ценности меняются, но не всегда в сторону общесистемных приоритетов. А идеалы, мораль, ценности определяют интересы, которые под влиянием склонностей и среды определяют поведение агентов.

¹ Доверие в экономике: количественная оценка // Материалы семинара фонда «Либеральная миссия» от 25.07.2006.

² Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М.: Экономика, 2007.

³ Львов Д.С. Нравственная экономика. – М.: Ин-т экономических стратегий, 2004.

⁴ Иванов В.В. Гуманитарно-технологическая революция // Инновации. – СПб., 2017. – № 6 (224). – С. 3–8; McGregor J.A., Pouw N. Towards an economics of wellbeing: what would economics look like if it were focused on human wellbeing? // Cambridge Journal of Economics 2017. – Vol 41, N 4. – P. 1123–1142.

⁵ Stiglitz J.E. The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them / W. W. Norton & Company. – New York, 2015.

Интерес – когнитивный, экономический, политический и другие его виды – представляется мощнейшим драйвером многих, если не большинства, феноменов общественного развития во всех его сферах и проявлениях. Интересы тесно связаны с ценностями, те и другие формируются в определенной среде. Это предоставляет возможности регулирования интересов при помощи институциональных ограничений и различных рычагов управления. Как представляется, влияние интересов будет позитивным под воздействием инструментов, соответствующих определенным закономерностям жизни экономики и общества; негативным – в обратном случае, а также в случае неразрешимых противоречий между интересами различных социальных групп. Интересы участников производства, распределения, потребления формируют агентские отношения, изучаемые в агентских теориях экономики.

По понятным причинам интересы игроков не совпадают, и это существенно препятствует сбалансированности и устойчивости социально-экономической системы – тем больше, чем менее совершенны механизмы их согласования и координации со стороны регулятора. Идентификации интересов экономических агентов, исследованию их влияния в различных аспектах и способов согласования посвящена немалая часть научных работ¹.

Безразличие управляющих лиц и, как результат, бездействие по вопросу, существенному для жизни экономики и общества, в сочетании с низким профессионализмом управления могут вызвать негативные последствия в разной форме: в виде структурных диспропорций или расточительности затрат, вложений, неэффективных с точки зрения отдельных игроков и с позиций гармоничного развития целостной социально-экономической системы.

Многие факторы недоверия тесно связаны между собой, но все они вместе воспроизводят неустойчивость социально-экономической системы (рис. 1):

Рисунок 1.
Порочный круг недоверия и искаженных ценностей как основа неустойчивости социально-экономической системы

- Дефекты среды (социальной, экономической, интеллектуальной и др.): прежде всего, изъяны институциональной и распределительной системы, неопределенность экономической обстановки и условий предпринимательской деятельности, несовершенство институтов власти и организационно-экономических механизмов, коррумпированность чиновничьего аппарата, незрелость гражданского общества;
- Отсутствие заинтересованности в инновациях в связи с неприятием рисков и недостатком стимулов и гарантий;

¹ Долгопятова Т.Г. Развитие российской модели корпоративного управления в 2000-е годы: эмпирический анализ изменений на микроуровне. Препринт WP1/2010/06. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010. – 46 с.; Жданов Д.А. Агентские отношения и организационное построение корпораций. Ч. 1. // Экономическая наука современной России. 2012. – № 4 (59). – С. 97–109; Красильникова Е.В. Поведенческие особенности и конфигурация управления в высокотехнологичных компаниях // Проблемы теории и практики управления. – М., 2014. – № 1. – С. 56–63; Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контракция / Пер. с англ. – СПб.: Лениздат, CEV Press, 1996. – 702 с.

➤ Личностные качества, менталитет, особенности внутреннего состояния актора, в частности, неуверенность в будущем, отсутствие привязанности, которая может быть следствием прошлых решений – как его личных, так и его окружения;

➤ При этом шкала ценностей – как личностных, так и общественных – служит стержнем поведения лиц, принимающих решения. В искаженной системе ценностей рационально то, что выгодно «сегодня» и «лично мне». Рациональность проецирует такую шкалу на стиль управления и критерии выбора решений;

➤ Несовершенная система стимулирования и распределения доходов способствует трансформации правил принятия управленческих решений в критерии максимизации личной выгоды. В сочетании с институциональными дефектами и неразвитостью гражданского сознания она деформирует личные и групповые представления о рациональном поведении – делает рациональным выбор решений с позиций локального оптимума;

➤ Разделение социума воспроизводит всеобщее недоверие и неуверенность в будущем, создает соответствующие общественные нормы, которые переводят внутренние критерии поведения ЛПП с нравственных позиций на позиции индивидуальной утилитарной рациональности, которые в итоге уродуют и личное, и общественное сознание. При этом с одной стороны, растет свобода выбора ЛПП, растет и неопределенность; с другой – ввиду соответствующих ожиданий агентов сужаются возможности их действий, падает эффективность и потенциал всех звеньев хозяйственной цепи. По всем ее основаниям система теряет устойчивость.

Нравственный стержень устойчивости социума и доверительных отношений экономических контрагентов основывается на согласовании их интересов с помощью продуманного комплекса инструментов – институтов и организационно-экономических механизмов, которые целенаправленно мотивируют поведение субъектов в направлении консолидации личных и общественных предпочтений и формируют общественное осознание необходимости единства предпринимательских, личных и общесистемных приоритетов. Формирование и реализация научно-технологической стратегии является распространенным примером существования провалов системных связей между агентами в условиях неопределенности и искажений понятий нравственности.

Агенты научно-технологических стратегий:

1) социум (носитель и генератор знаний, талантов, квалификационных навыков), который нуждается в достойной оплате труда, мотивации к творчеству, соцзащите, особенно, уязвимых слоев населения;

2) государство (проводит политику, выстраивает общесистемные и структурные приоритеты, создает механизмы стимулирования и управления, а также среду – институциональные условия для деяний и поведения); поскольку государство представлено конкретными индивидами, интересы не всегда совпадают;

3) бизнес, включая частных инвесторов (осуществляет предпринимательские проекты, инвестирует с целью прибыли, коммерциализирует изобретения – но те, которые при данных условиях обещают принести коммерческий или иной эффект, в котором заинтересован предприниматель, например, выход на новые рынки);

4) экономика и такие ее представители в виде агентов как инженеры, мастера, бригадиры, начальники цехов, которые заняты технологическими процессами и заинтересованы в бесперебойном производстве с соответствующим выходом в виде продукции, находящей сбыт, а также в ресурсном обеспечении, в т.ч. своевременном обновлении парков техники и оборудования (модернизации).

Управление компанией смещается с получения только информации акторами в сторону удовлетворения потребностей различных бенефициаров как способа согласования устойчивости бизнеса, экологической и социальной стратегии. Целостный подход к устойчивости сложной социально-экономической системы, предприятия, производственного комплекса, национальной экономики в целом базируется на комплексном характере критерия принятия управленческих решений: забота об экологии, социальная ответственность, эффективность затрат ресурсов, прогрессивность перемен.

Например, со стороны самих компаний актуальны стратегии, ориентированные не только на формирование драйверов, максимизирующих прибыль, но и на учет социальных, экологических и управленческих долгосрочных результатов (ecology, social, governance, ESG). Повышается вовлеченность компаний в следовании экологической ответственности, результаты таких стратегий не отражаются в обязательной отчетности, но представляются в дополнительной нефинансовой отчетности.

К примеру, эксплуатация старых основных средств и инфраструктуры приводит к авариям и снижению потенциала системы по ряду составляющих ее устойчивости (как это случилось в Норильске 29.05.2020, когда 6 тыс. т дизельного топлива попало в грунт, 15 тыс. т – в реку и оттуда – в Карское море; нанесен ущерб в 100 млрд. руб., а на восстановление экологии потребуется 5–10 лет).

Подобные события снижают устойчивость на всех уровнях экономики: на микроуровне падает рыночная стоимость компании, рост резервов для покрытия убытков до 1/4 EBITDA; на мезоуровне страдают люди и экология большого региона. Рост экологических, социальных и управленческих рисков вызвал также снижение международного рейтинга компании согласно оценке Fitch.

Другой аспект ESG связан с социальными факторами, в частности человеческим капиталом. Рост человеческого капитала способствует разумному потреблению, переходу от «грязного» к «чистому» потреблению энергии, а также снижает общее потребление за счет стимулирования инноваций. Такие зависимости определены для панельной выборки стран ОЭСР с высоким доходом с 1965–2014¹. Также улучшение человеческого капитала ведет к снижению

¹ Akram B., Jangam P., Rath B. Does human capital matter for reduction in energy consumption in India? // International Journal of Energy Sector Management. 2019. – Vol. 13.

потребления энергии и сохранению энергии¹. Основываясь на эконометрических моделях по российским данным, мы обнаружили, что влияние знаний и уменьшение неравенства способствуют росту производства энергии на основе возобновляемых источников энергии.

Сейчас возрастает спрос на устойчивое и ответственное ведение бизнеса от различных групп стейкхолдеров, в то же время сами предприятия приходят к политике, ориентирующейся не только на максимизацию прибыли, но и на учет стратегических нефинансовых особенностей. Корпоративная социальная ответственность (corporate social responsibility, CSR) связана с политикой предприятия в области внешнего окружения, взаимодействия с поставщиками и сотрудниками, защитой прав, прозрачностью.

CSR-Sustainability Monitor² оценивает результативность компаний на основе публикуемой отчетности по корпоративной социальной ответственности. Отрасль финансов занимает более высокую позицию согласно рэнкингу КСО, а отрасль добычи полезных ископаемых – низкую, однако к 2019 г. отмечается значимый устойчивый тренд повышения характеристик КСО для этой отрасли в странах Восточной Европы и Средней Азии. К примеру, Сбербанк занимает высокую позицию 1) по критерию среды (50% относительно медианного значения по отрасли в 50%): качество предоставленной компанией информации об эффективности управления в отношении экологических проблем, управления отходами, изменения климата и биоразнообразия, а также – раскрытия информации о продукте или процессе инноваций. 2) по критерию благотворительность (60% относительно медианного значения по отрасли 70%). 3) учет интересов сотрудников, компенсации, равенство (50% от относительно медианного значения по отрасли в 40%). 4) антикоррупция (30% от относительно медианного значения по отрасли в 10%). Низкая позиция по: 1) консультации заинтересованных сторон в бизнес-операциях, в том числе проектов, связанные с КСО (0% от относительно медианного значения по отрасли в 30%). 2) КСО аспекты и взаимоотношения с поставщиками, включая процесс закупки, условия контракта и мониторинг (10% от относительно медианного значения по отрасли в 30%). Для компании МТС отмечается высокая позиция 1) по критерию среды (40% относительно медианного значения по отрасли в 65%); 2) по критерию благотворительность (65% относительно медианного значения по отрасли 67%); 3) учет интересов сотрудников, компенсации, равенство (35% от относительно медианного значения по отрасли в 52%). 4) антикоррупция (80% от относительно медианного значения по отрасли в 10%). 5) раскрытие будущих стратегий КСО (40% от относительно медианного значения по отрасли в 55%). Для компании Лукойл отмечается высокая позиция 1) по критерию среды (32,14% относительно медианного значения по отрасли в 48%); 2) по критерию благотворительность (40% относительно медианного значения по отрасли 53%); 3) учет интересов сотрудников, компенсации, равенство (56% от относительно медианного значения по отрасли в 45%). 4) антикоррупция (40% от относительно медианного значения по отрасли в 33%). 5) раскрытие будущих стратегий КСО (41% от относительно медианного значения по отрасли в 50%). 6) защита интересов клиентов (47% от относительно медианного значения по отрасли в 35%). 7) управление, независимость директоров, вознаграждения топ-менеджмента (80% от относительно медианного значения по отрасли в 20%). 8) управление поставками (11% от относительно медианного значения по отрасли в 20%).

Провалы стратегии научно-технологического развития также связаны с нежеланием российского бизнеса инвестировать в науку. Энергетические корпорации, за исключением «Росатома» и отчасти «РусГидро», тратят на НИОКР десятые, а то и сотые доли процента от выручки против рекомендованных государственными программами трех процентов. Многие госкорпорации имеют подразделения НИОКР, при отсутствии технологических инноваций: в добыче угля – 100% таких организаций, нефти и газа – 22,2%, в производстве кокса и нефтепродуктов – 52,5%; электроэнергетики, газа и воды – 85,7% (2018)³. Им проще и выгоднее не рисковать с инновациями, покупать отдельные технологии, пусть не самые передовые, и использовать технику и оборудования за пределами сроков износа. Для России нами эмпирически оценены следующие взаимосвязи: повышение ВВП на душу населения, грантов на техническое сотрудничество, рост инвестиций в государственно-частные партнерства в энергетические инфраструктурные проекты, расходов на НИОКР закономерно приводит к увеличению производства возобновляемых источников энергии. Выявлено, что доля фирм, осуществляющих инновации, и внутрифирменные расходы на НИОКР отрицательно коррелирует с институциональной неопределенностью в виде политической нестабильности и коррупции. При этом инвестиции в человеческий потенциал, расходы на образование повышают ВВП и снижают неравенство, и положительно связаны с легкостью ведения бизнеса.

Таким образом, роль человека в научно-технологическом развитии растет, а интересы, поведение не всегда и не во всех секторах отвечают целям научно-технологического развития.

С одной стороны, социокультурные особенности заметно влияют, во-первых, на стремление к творческой деятельности, изобретательству; во-вторых, на интересы и поведение управляющих и регулятора. Можно ставить любые цели, но без поддержки социокультурной сферы они останутся на бумаге. Это и происходит в действительности. Цели научно-технологической стратегии до 2020 г. не выполнены. Более того, при отсутствии ответственности, института репутации и механизмов обратных связей (уроков над ошибками) цели текущей стратегии научно-технологического развития также могут быть не достигнуты.

С другой стороны, конечной целью функционирования экономики является человек. Поэтому все, что связано с его жизнью и деятельностью, включая поддержку социокультурной сферы, является неременным приоритетом стра-

¹ Yao Y., Ivanovski K., Inekwe J., Smyth R. Human capital and energy consumption: Evidence from OECD countries // Energy Economics, 2019. – Vol. 84.

² CSR-Sustainability Monitor. – <https://www.csrmonitor.org/taxonomy/term/9>

³ Индикаторы инновационной деятельности: 2020: стат. сб. / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.И. Евневич и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020.

тегий всех уровней иерархии. Однако в существующих правительственных документах человеку, его потребностям и идеалам уделяется недостаточное внимание. Факторы формирования ценностей, моделей поведения разных агентов остаются недооцененными в качестве важнейших способов стимулирования инновационной активности и, прежде всего, формирования социального потенциала, который будет определять будущее нашей страны.